

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА МИНИАТЮРЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554351>

Каюмов Эркин Казакбаевич

Преподаватель, Гулистанский государственный университет

Аннотация: В статье данна информация об этапах развития и истории искусства художественной миниатюры. Проанализированы произведения известных каллиграфов, миниатюристов, школ, оформление книг наших знаменитых ученых методом взаимосвязи искусства художественной миниатюры с книжным искусством,

Ключевые слова: миниатюра, книга, орнамент, рукопись, каллиграфия, художественное выражение.

В древнеегипетских папирусах краски с бледными цветами пером были нарисованы в живописном стиле на плоской поверхности. Эти антикварные миниатюры отличаются точной передачей форм и условий, этот метод преобладал в Византийской миниатюре (в основном в религиозных рукописях) до XX века. В миниатюру вошли особенности народного творчества.

В готических миниатюрах XIII-XV веков желание реалистично выразить натуру получили широкое применение, картины были интерпретированы с текстом, ожили формы, пейзаж, интерьер, архитектурные рамки, пространство. Среди великих мастеров миниатюры во Франции А. Боневе, Жакмар д Эден и другие эффективно занимались творчеством [1:26]. Средневековая западная миниатюра характеризуется множеством местных школ. Искусство миниатюры развивались и в Армении (VI-VII вв.), Грузии (IX-X вв.), России (XI в.) [1:27]. С точки зрения метода и стиля, а также с общим развитием реалистического искусства портретная миниатюра как отдельный вид искусства сформировалась во времена Ренессанса и неразрывно связана с книжной миниатюрой.

В средние века на Востоке сформировались специфические школы миниатюрного книжного искусства. Все орнаменты рукописей Египта, Сирии, Ирака, Афганистана, Средней Азии, Азербайджана, Ирана, Индии переплетаются: линейный ритм, пейзаж, тонкая гармония цветов определяли их декоративную структуру [2]. Миниатюра книжной рукописи были широко распространены на Востоке в XII-XIX веках в виде миниатюрных рисунков книг и специально разработанных рисунков. Первые научные рукописи (например, арабский перевод трактата Диоскорида «Лекарства» по медицине, «Осар уль-Бакия» Абу Райхана Беруни - «Памятники прошлого», «Нуджум» - «Звезды» и т.д. Казвини), затем иллюстрации к произведениям искусства

(«Макомат», «Калила и Димна», «Тарихи Табарий» Харорииского). Художественная литература состоит в основном из рифмованной поэзии, эпических произведений (таких как «Шахнаме» Низами Фирдавси, «Хусрав Дехлави», «Хамса» Алишера Навои, произведения Джами, Саади, Хафиза Шерози и других) отдельную категорию образуют миниатюры, созданные для украшения рукописей. На Востоке в качестве знаменитых миниатюристов известны Джунаид Багдади, Хаджа Абдулхай, Махмуд Сихкадам, Кийосиддин Наккош, Мирак Наккош, Камолиддин Бехзад, Касимали, Махмуд Музаххид, Абдулла Мусаввир, Басаван, Ризайи Аббас и другие. Во времена правления Тимуридов стало традицией писать миниатюры на отдельных листах и составлять из них “мураки”, а также разрабатывать портреты отдельных людей, особый расцвет которого мы наблюдаем в Индии в период Бабуридов.

В конце XIV века в Самарканде была образована Самаркандская школа миниатюрной живописи, что впоследствии повлияло на формирование Гератской школы миниатюрной живописи. Во дворцах были созданы отдельные библиотеки Тимуридов, где работали опытные мастера-каллиграфы и библиотекари, а также художники (например, в библиотеке Мирзо Бойсункура, как известно, работали и создавали произведения более сорока каллиграфов и семидесяти художников). Большое внимание уделялось развитию книжного искусства и миниатюры во времена правления Хусейна Бойкаро и Алишера Навои. На сегодняшний день миниатюрные произведения Тимуридов, Шайбанидов и Бабуридов хранятся в самых престижных музеях, библиотеках и личных коллекциях мира [3: 5]. Самаркандская школа миниатюр – это отдельное направление в изобразительном искусстве, сформировавшееся в Самарканде в Средние века. Наиболее развитым периодом этой школы является вторая половина XIV века - XV век и XVII век. Во времена правления Тимуридов архитектура и книжное искусство получили огромное развитие, Самарканд стал крупным культурным центром. Сохранившиеся художественные памятники письменных источников показывают, что изобразительное искусство развивалось в Самарканде с древних времен (древние Афросиабские настенные росписи). Стены дворцов в садах Амира Темура были украшены монументальными росписями, царские шатры были украшены изображениями, а позже во времена Мирзо Улугбека здания были украшены ландшафтными и сюжетными изображениями, портретами родственников, соратников и товарищей, дворцовых приемов, путевых, охотничьих забав, батальных и много других сцен; в частности, на стенах обсерватории Мирзо Улугбека имеются символические изображения купола неба, объектов, принадлежащих миру звезд. С подобными изображениями был украшен астрономический трактат ученого Абдурахмана ас-Суфи представителями Самаркандской школы миниатюр. На картинах, созданных мастерами Самаркандской школы миниатюр, события изображены

преимущественно в пейзаже; флору, фауну и местный фольклор, романтические образы отражают пейзажи Центральной Азии. В Самаркандской школе миниатюр, которая обладает оригинальностью, декоративной структурой и точностью в средствах художественного выражения, изображения рисуются лицом к лицу в большой форме, симметричной структуре ширины, спокойном ритме и других особенностях, события изображаются на низких и высоких холмах, павильонах, шатровых полах; особенно привлекает колорит золотисто-желтого, светло-пурпурного цвета. Мастера-миниатюристы Устод-Гунг, Гиясиддин, Ходжа Абдулхай, его ученик Пир Ахмад Богишамали, Мухаммед Мурад Самарканди и другие великие представители Самаркандской миниатюрной школы жили во дворце Амира Темура. «Хамса» Низамийская (1446–1447 гг., во дворце Топкопу в Стамбуле), отдельная миниатюра «Мирза Улугбек со своими поданными» (около 1442 г., в галерее Фрира в Вашингтоне), «Фатхнома» Мухаммеда Шоди (около 40-х гг. 16-го века), хранящаяся в Институте востоковедения Академии наук Узбекистана), «Шахнома» Фирдавси (1556), «Зафарнома» Шрафуддина Али Язди (1628) и другие рукописи художественно оформлены в миниатюрном стиле [4:67]. Не секрет, что в эпоху современных технологий вся работа создается в компьютеризированной системе, а в некоторых книжных оформлениях используются специальные приемы. Конечно, в эпоху технического развития возникает вопрос, есть ли необходимость в графических работах, созданных вручную. Но нужно сказать, что любое произведение искусств не может быть выполнено в полном и чувственном духе человеческого сердца, так же как и в творческом процессе его нельзя передать в полном характере. Таким образом, создание произведения для книжной графики становится сегодня одной из актуальных тем. Ручная работа всегда высоко ценилась. Следует отметить, что существует множество неисследованных аспектов миниатюрного искусства, которым является наше национальное искусство. Это искусство, как и все виды искусства в мире, имеет свое достоинство.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Э.Исмаилова, Е.Палякова. “Шарқ миниатюраси. Восточная миниатюра. Oriental miniatures”. Ф.Фулом. Т.: 1980 й.
2. http://www.dekor.ru/oriental_miniature.
3. Х.Сулаймон. “Алишер Навоий асарларининг бадий қўлёмалари. Художественно оформленные рукописи Алишера Навоий. Artistically illustrated manuscripts of works by Alisher Navoi” - (32 репродукции) Т.: 1981 й.
4. Н.Жумабоев. Шарқ миниатюра санъатининг эстетик тарбиядаги ўрни. “Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари” электрон журналы. 1-сон. 10.02.2022 й.